

Étude comparative entre la gestion de portefeuille des entreprises d'assurances et de réassurance dans le Maghreb et dans la zone CIMA

Comparative study between the portfolio management of insurance and reinsurance companies in the Maghreb and in the CIMA zone

AGONNOUDE Hébert Alban

Doctorant chercheur

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Agdal

Université Mohammed V de Rabat

Laboratoire d'Études et de Recherche de Sciences de Gestion

Maroc

agonnoudehebert@yahoo.fr

OUCHEKKIR Ali

Enseignant chercheur

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Agdal

Université Mohammed V Rabat

Laboratoire d'Études et de Recherche de Sciences de Gestion

Maroc

ouchekkir_ali@yahoo.fr

Date de soumission : 26/12/2022

Date d'acceptation : 06/02/2023

Pour citer cet article :

AGONNOUDE. H. A. & OUCHEKKIR. A. (2023). « Étude comparative entre la gestion de portefeuille des entreprises d'assurances et de réassurance dans le Maghreb et dans la zone CIMA », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 2 » pp : 340 – 363.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'objectif de cet article est de comparer la gestion que les entreprises d'assurances et de réassurance des zones Maghreb et CIMA font de leurs portefeuilles d'actifs financiers afin d'en tirer des conclusions voire des recommandations pour la zone la moins performante notamment. Pour y parvenir, nous avons élaboré un travail en trois temps : la collecte des données, le tri et la consolidation des données puis l'analyse des résultats. Nos résultats ont montré que les assureurs de la zone Maghreb font une gestion beaucoup plus offensive de leurs portefeuilles que ceux de la zone CIMA. Ainsi, dans le Maghreb les investissements sont principalement dans des actifs obligataires et dans les actions alors que dans la zone CIMA, les OPCVM et le monétaire prédominent. Par conséquent, la gestion de portefeuille dans la zone Maghreb donne de meilleurs rendements par rapport à celle faite dans la zone CIMA. Partant de ces résultats, nous pouvons conclure d'une part qu'une digitalisation de l'activité d'assurances par les acteurs de la zone CIMA pourraient leur permettre d'améliorer leur taux de pénétration et d'autre part ces assureurs devraient revoir leur politique de placement afin d'oser beaucoup plus en investissant dans les classes d'actifs de type actions.

Mots clés : Gestion de portefeuille ; Assurances ; Réassurance ; Maghreb ; CIMA.

Abstract

The objective of this article is to compare the management that insurance and reinsurance companies in the Maghreb and CIMA zones make of their portfolios of financial assets in order to draw conclusions and even recommendations for the least performing zone, in particular. To achieve this, we have developed a work in three stages: data collection, sorting and consolidation of data and analysis of the results. Our results showed that insurers in the Maghreb zone manage their portfolios much more aggressively than those in the CIMA zone. Thus, in the Maghreb, investments are mainly in bond assets and equities, while in the CIMA zone, UCITS and money market predominate. Consequently, portfolio management in the Maghreb zone gives better returns compared to that done in the CIMA zone. Based on these results, we can conclude on the one hand that a digitization of the insurance activity by the actors of the CIMA zone could allow them to improve their penetration rate and on the other hand these insurers should review their investment policy in order to be more daring by investing in equity-type asset classes.

Keywords : Portfolio management ; Insurance ; Reinsurance ; Maghreb ; CIMA.

Introduction

Le secteur des assurances est un secteur clef des économies modernes car il joue un rôle capital dans leur développement efficace et durable. Nous lui avons attribué trois fonctions principales que sont : la sécurisation de l'épargne, le financement de l'économie et la stabilité financière. Ce secteur draine des liquidités colossales et d'ailleurs l'institut Swiss Re a souligné que les primes globales du secteur et ce dans le monde ont franchi la barre des 5 000 milliards de dollars américains pour la toute première fois en 2018 en s'inscrivant à 5 193 milliards USD. Et donc, il est légitime de se demander comment ces entreprises d'assurances et de réassurance, à travers le monde, gèrent tout cet argent qui leur est confié.

Couvrir en tout temps ses engagements est le devoir numéro un de tout assureur. Les provisions techniques faites à cet effet, sont généralement placées sur les marchés afin de les fructifier. La gestion de portefeuille se trouve alors au cœur de ce mécanisme.

Harry Markowitz est le pionnier du premier traitement rigoureux du dilemme de l'investisseur, à savoir comment atteindre de plus grands profits tout en minimisant le risque. Il a été le premier à introduire un modèle en 1952, avec la moyenne-variance qui est un modèle basé sur la variance des rendements de portefeuille observés autour de leur moyenne comme mesure de risque pour le choix optimal de ce dernier.

Cependant, dans le secteur des assurances, des disparités s'observent de par le monde en termes de volume de portefeuille des assureurs. De l'occident en Afrique, les performances observées sont très disparates et il convient d'en cerner les éléments justifiant cet état des choses en Afrique.

A travers cette étude, nous cherchons donc à comprendre d'une part la gestion de portefeuille dans une entreprise d'assurances et de réassurance et d'autre part comparer la façon dont elle est faite par les entreprises d'assurances et de réassurance dans les zones Maghreb et CIMA. En d'autres termes, notre problématique consiste à nous interroger sur la manière dont les assureurs des deux zones gèrent les primes collectées afin d'honorer à tout instant les engagements contractés vis-à-vis de leurs assurés. Et d'en déduire les éléments explicatifs de la performance des uns par rapport aux autres.

En vue de répondre à notre question de recherche, dans un premier temps, nous avons passé en revue la littérature sur la gestion de portefeuille en assurance et mis l'accent sur le secteur des assurances dans les deux zones de notre étude. Puis dans un second temps, nous avons abordé la méthodologie pour enfin présenter les résultats et faire des recommandations à l'endroit des

dirigeants d'entreprises d'assurances et de réassurance de la zone CIMA afin de s'aligner sur les performances obtenues dans la zone Maghreb ne serait-ce tout au moins.

1. Revue de littérature

1.1. Présentation du secteur des assurances dans le Maghreb et dans la zone CIMA

Dans cette première sous-section, notre ambition est de donner un aperçu global du secteur des assurances des deux zones faisant l'objet de notre étude. D'une part la zone du Maghreb située en Afrique du nord et d'autre part la zone CIMA représentant de l'Afrique subsaharienne.

1.1.1 Secteur des assurances dans le Maghreb

Le Maghreb est la zone de l'Afrique du nord regroupant cinq pays à savoir : le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Cette région est l'une des plus développées du continent avec une forte croissance, ces dernières années, favorisée par ses étroites relations commerciales avec l'Union Européenne et des réserves de pétrole et de gaz avérées en Algérie, en Libye et en Mauritanie.

Cependant, les données ne sont pas disponibles pour tous ces cinq pays et par conséquent, nous allons limiter le Maghreb aux trois pays que sont : le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Ainsi, en 2020, on peut noter qu'en dépit d'une conjoncture difficile marquée par une crise sanitaire avec des impacts importants sur l'activité économique, la zone recense une population de 92 580 601 d'habitants. Son secteur des assurances, qui compte 71 compagnies d'assurances et de réassurance (dont 04 réassureurs), réalise en 2020, un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,984 milliards USD pour une densité de 79,23 USD. Le taux de pénétration cette année est de 2,37%. Le Maroc affiche 36 910 558 habitants en 2020 avec un PIB de l'ordre de 112,9 milliards USD. Son secteur des assurances qui compte 24 compagnies d'assurances et de réassurance a fait un chiffre d'affaires de 45,297 milliards MAD (5,029 milliards USD) pour une densité de 1 227 MAD (136,22 USD). Son taux de pénétration est de 4,1%.

La Tunisie, dont l'économie repose sur les exportations, a manifesté un intérêt renouvelé pour le tourisme et la production agricole. Sa population en 2020 s'élève à 11,819 millions d'habitants. Son secteur des assurances compte 24 compagnies d'assurances et de réassurance avec chiffre d'affaires de 2571,8 millions DT¹ (soit 918,5 millions USD) pour une densité de 217,8 DT (équivalent de 77,8 USD). Son taux de pénétration est de 2,3%.

L'Algérie recense en 2020, une population de 43 851 043 d'habitants avec un PIB de l'ordre de 145,164 milliards USD. Son secteur des assurances qui compte 23 compagnies d'assurances

¹ DT= Dinar Tunisien

et de réassurance est marqué par un chiffre d'affaires de l'ordre de 137,5 milliards DZD² (1,036 milliards USD) avec une densité de 3 136 DZD (23,66 USD). Le taux de pénétration cette année est de 0,71%.

1.1.2 Secteur des assurances dans la zone CIMA

La Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (en abrégé CIMA) est un organisme communautaire, objet du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des Assurances dans les États Africains. La CIMA est née (10/07/1992 à Yaoundé) de la volonté des chefs d'États et de gouvernements de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) de créer un cadre devant contribuer efficacement à l'essor des marchés nationaux d'assurances à travers une politique d'harmonisation et d'unification des dispositions législatives et réglementaires. Elle regroupe quatorze (14) États membres à savoir : le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Malgré la conjoncture difficile marquée par une crise sanitaire qui a impacté substantiellement l'activité économique, son secteur des assurances qui compte 177 compagnies d'assurances et de réassurance réalise en 2020, un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 549 164 913 USD pour une densité de 13,58 USD. Le taux de pénétration cette année est de 1%. La population de la zone CIMA est estimée à 187,7611 millions d'habitants (données de la banque mondiale) dont 64,2% vivant dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et 35,8% dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).

1.2. Instances de régulation des assurances dans les deux zones

1.2.1. Zone CIMA

Trois organes principaux constituent la CIMA que sont : le Conseil des Ministres des Assurances (CMA) qui est l'organe l'instance suprême de décision, assure la réalisation des objectifs du Traité et nomme les membres de la CRCA ainsi que les responsables du Secrétariat Général de la CIMA ; la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) qui est l'organe régulateur de la Conférence. Elle est chargée du contrôle des sociétés, elle assure la surveillance générale et concourt à l'organisation des marchés nationaux d'assurances, donne son avis sur les demandes d'agrément des sociétés, veille au respect des dispositions du code

² DZD= Dinar Algérien

et possède des pouvoirs de sanction qui vont de l'avertissement au retrait d'agrément et puis le Secrétariat général.

1.2.2. Zone Maghreb

Contrairement à la CIMA, chacun des pays du Maghreb est doté de son propre organe de régulation. Ainsi, nous n'allons ici faire qu'une brève présentation de chacune de ces instances de régulation des assurances.

- **Le Maroc**

Dans un but de protection des assurés, l'État contrôle les activités d'assurances et de réassurance. L'organisme chargé de cette fonction au Maroc est l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS). L'État intervient également pour imposer obligatoirement certaines assurances. Cependant, l'écosystème des compagnies d'assurances et de réassurance présente tous les signaux poussant au passage de la norme actuelle à Solvabilité Basée sur les Risques (SBR). Parmi ces signaux, on peut distinguer : les changements profonds du marché des assurances avec l'apparition de nouveaux risques – enjeux non pris en compte jusqu'alors ; l'existence d'une dualité entre les banques et les compagnies d'assurances et de réassurance qui génère, par conséquent, la nécessité de songer à un arbitrage entre secteurs financiers ; la nécessaire conformité du cadre prudentiel et des pratiques de supervision avec les meilleurs standards internationaux et tout naturellement les insuffisances de la norme actuelle.

- **La Tunisie**

Le Comité Général des Assurances (CGA) est l'autorité tunisienne de tutelle et de contrôle du secteur des assurances. Il est créé par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 modifiant et complétant le code des assurances et doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le CGA veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et à la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance et leur capacité à honorer leurs engagements.

- **L'Algérie**

La Commission de supervision des assurances (CSA) exerce le contrôle de l'État algérien sur l'activité d'assurance et de réassurance. Elle agit en qualité d'administration de contrôle au moyen de la structure chargée des assurances au ministère des Finances (DGT/DASS). La CSA, instituée par l'article 209 de l'ordonnance 95-07 modifiée et complétée, a pour but de protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance, en veillant à la régularité des

opérations d'assurance ainsi qu'à la solvabilité des sociétés d'assurance et de promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans l'activité économique et sociale (art.209.Ord 95-07).

Les missions de la CSA sont fixées par voie réglementaire par le décret exécutif n° 08-113 du 9 avril 2008 (J.O. n° 20 du 13 avril 2008).

Le Conseil National des Assurances (CNA) joue également un rôle consultatif pour les pouvoirs publics en matière d'assurance, de réglementation et de développement du marché.

- **Mauritanie**

La création d'une Autorité de Régulation du Marché des Assurances est toujours en gestation en Mauritanie. Il s'agira d'un « organe public indépendant, qui sera mis sur pied suivant une loi de sécurité financière, et dont la mission pour le compte de l'État, est de contrôler et surveiller l'ensemble des acteurs du marché des assurances en Mauritanie ». La Direction du Contrôle des assurances dépend actuellement du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme.

Cependant, pour des raisons de disponibilité de données fiables pouvant nous permettre de mener à bien notre étude comparative, la Mauritanie ne sera pas prise en compte.

- **Libye**

L'autorité libyenne de contrôle des assurances est le ministère de l'économie et du commerce. L'indisponibilité de données fiables pouvant nous permettre de mener à bien notre étude comparative nous pousse à ne pas prendre en compte la Libye.

1.3. Gestion de portefeuille dans une entreprise d'assurances et de réassurance

La nature même du modèle d'affaires des entreprises d'assurances fait en sorte que les clients paient les primes liées au contrat dès la signature de celui-ci. Cette inversion du cycle de production permet une accumulation colossale de liquidités qui doit être disponible ultérieurement, parfois à une date connue d'avance comme c'est le cas de l'assurance-vie ; lorsque c'est fixé dans le contrat ; mais pour la plupart du temps cette date est méconnue pour le règlement des sinistres. Ainsi, les entreprises se doivent de faire un bon usage de la liquidité en attendant les indemnisations. Elles investissent alors dans des actifs que nous pouvons regrouper en deux ordres :

- les actifs qui représentent le surplus ou le capital de la compagnie d'assurance ;
- les actifs qui résultent de la politique de provisionnement de la compagnie.

L'objectif étant de pouvoir faire face au paiement des sinistres et s'il arrivait que les provisions soient insuffisantes, l'entreprise devra puiser dans ses fonds propres.

Plusieurs paramètres font en sorte que les sommes investies dans cette catégorie d'actifs varient énormément. Il faut noter que les entreprises d'assurance-vie collectent traditionnellement le plus de primes à cause de la stabilité de l'épargne versée par l'assuré. Elles investissent prioritairement dans des actifs de moyen et long terme et à taux d'intérêt fixe. A contrario, les entreprises d'assurance non-vie conservent habituellement un niveau élevé de fonds propres (Capital) et par conséquent un pourcentage plus fort d'adossement aux fonds propres alors que leurs actifs sont courtermistes. Résultat : leur bilan affiche un plus faible montant d'actif total en comparaison avec l'assurance-vie.

Les caractéristiques et les besoins spécifiques de stratégie d'investissement sont assez récurrents dans le secteur et nécessitent une construction de portefeuille d'investissement alignée efficacement sur les politiques spécifiques d'investissement qui sont complexes et changeantes. De la même façon, il est capital que l'investissement soit prudent afin de garantir à l'assureur la tenue de ses engagements.

1.3.1. Couverture des engagements

Le rôle des provisions techniques est justement de permettre à l'assureur de disposer en tout temps de la liquidité nécessaire au règlement des sinistres. Ces provisions sont investies de façon optimale à jouer ce rôle. La technique habituellement utilisée par les entreprises d'assurances pour y parvenir est connue sous l'appellation d'adossement Actif/Passif ou Asset/Liability Management (ALM) qui consiste à gérer le risque qui pourrait résulter d'un mauvais « matching » entre les engagements (liabilities) et les actifs (assets).

1.3.2. Gestion Actif-Passif ou ALM

Le processus ALM vise la détermination du mécanisme permettant à l'assureur de faire les investissements portant sur ses actifs de manière à limiter le niveau de risque tout en maximisant simultanément la profitabilité du portefeuille d'investissement dans une vision long-termiste avec pour conséquence l'accroissement de la profitabilité de l'entreprise.

Généralement, les entreprises d'assurances distinguent deux catégories d'actifs qui ont leur gestion propre. Nous avons les actifs adossés aux engagements à l'égard des assurés et les actifs représentatifs du « surplus » ou fonds propres (qui comprennent le capital économique de l'entreprise et qui appartient in fine aux actionnaires). La gestion de la première catégorie fait l'objet de l'ALM.

1.3.3. Processus d'investissement

Le processus d'investissement est celui qui intègre la gestion actif-passif et part de la définition des engagements à couvrir jusqu'au trading des actifs et au reporting final. Il s'exécute en six étapes :

1^{ère} étape : la modélisation des engagements

Solvabilité II (règles européennes) ou encore Solvabilité Basée sur les Risques (version marocaine) demande à ce que l'entreprise d'assurances modélise ses engagements à la meilleure estimation « Best Estimate » en vue de garantir une transparence au niveau des risques souscrits.

2^{ème} étape : l'allocation du capital et définition des budgets de risques

A cette étape, l'entreprise d'assurances établit la vision des investissements en tenant compte de la réglementation et de la conjoncture économique et de l'horizon temporel de référence qui est l'année dans le cadre de la réglementation assurantielle. C'est à cette étape que l'entreprise d'assurance définit son appétence pour le risque en prenant soin de convertir ses engagements long-termistes et tenir compte des aspects pluriannuels contenus dans les contrats d'assurance. L'efficacité de l'exécution de cette étape permet au gestionnaire de bien conduire sa stratégie.

3^{ème} étape : l'allocation stratégique d'actifs

Une fois que l'entreprise d'assurances définit ses choix d'anticipation des marchés financiers, elle détermine l'allocation optimale des actifs. Il s'agit de définir des benchmarks de performance en vue de pouvoir mesurer l'atteinte des objectifs par le gérant de portefeuille. Ensuite, on détermine les stratégies de réduction ou de limitation des risques de même que les restrictions apportées à la gestion du portefeuille. Enfin, le portefeuille d'investissements proprement dit est construit.

4^{ème} étape : l'allocation tactique des actifs

A cette étape, le gestionnaire de portefeuille détermine, en fonction du degré de liberté dont il bénéficie, les allocations des actifs à court terme ; comparaison faite entre le portefeuille existant et celui optimal. Il recherche les nouvelles contraintes qui pourraient éventuellement impacter le portefeuille et de concert avec ses équipes, il produit des analyses fondamentales ou techniques du marché.

5^{ème} étape : le reporting sur le risque et les performances

Cette étape du processus d'investissement permet de déterminer les mesures prédéfinies des risques économiques et réglementaires et de vérifier que le portefeuille respecte toutes les règles et paramètres convenus. Les indicateurs de risques et de performance sont passés à la loupe

pour appréhender toute source de sur- et de sous-performances et les résultats sont attribués à chaque transaction.

6^{ème} étape : les opérations et les autres reportings

Cette dernière étape consiste en la rédaction des rapports officiels que ce soit sur les fonds et les investissements, la comptabilité des investissements mais aussi les rapports réglementaires en matière financière et assurantielle.

2. Étude empirique

Notre étude a pour but de faire une comparaison entre la gestion de portefeuille des entreprises d'assurances et de réassurance dans la zone du Maghreb et dans la zone de la CIMA. Toutefois, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas d'une comparaison du processus d'investissement mais beaucoup plus d'une comparaison de l'allocation stratégique d'actifs et des résultats produits par ces allocations pour les entreprises d'assurances et de réassurance au sein de l'ensemble de ces deux zones.

Dans cette section, nous allons commencer par définir les paramètres qui feront l'objet de notre étude comparative. Ensuite, nous procédons à l'étude comparative proprement dite. Et enfin, nous récapitulons et énumérons les recommandations.

2.1. Définition des paramètres de comparaison

Avant d'amorcer notre étude, nous avons jugé pertinent de procéder tout d'abord à une définition de l'ensemble des paramètres sur lesquels porteront notre analyse. Ainsi, les paramètres englobent les données du marché des assurances, les données d'activité et également les indicateurs de gestion de portefeuille. Dans le détail, nous avons :

- **Taille du marché**

La taille de marché mesure la taille de la population de la zone considérée. Il s'agit d'une agrégation de la population de l'ensemble des pays faisant partie de la zone.

- **Effectif des assureurs**

Le paramètre a pour objectif de voir le nombre d'acteurs qui opèrent sur le marché des assurances dans chacune des deux zones faisant l'objet de notre étude.

- **Primes**

Il s'agit de l'ensembles des primes collectées par l'ensemble des acteurs de chaque zone en prenant soin de distinguer les primes de l'assurance-vie de celles de l'assurance non-vie.

- **Charge de sinistres**

Ce paramètre permet de mesurer les charges de prestations dans chaque zone afin d'en déduire la sinistralité de chaque zone.

- **Densité**

Ce paramètre mesure le volume de primes par habitant dans chaque zone considérée.

- **Taux de pénétration**

Le taux de pénétration permet de mesurer le total des primes d'assurance en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) de la zone considérée et indique dans quelle mesure le secteur de l'assurance contribue à l'économie de la zone.

- **Placements**

Ce paramètre permet de comprendre la part des provisions techniques mobilisées pour faire gagner de l'argent à l'entreprise d'assurance.

- **Structure du portefeuille d'investissement**

Ce paramètre nous aide à comprendre l'allocation stratégique qui est faite lors de la gestion du portefeuille des assureurs de chaque zone. C'est un paramètre très important nous permettant de résumer la gestion de portefeuille des entreprises d'assurances suivant la zone considérée.

- **Rendement des placements**

Ce paramètre permet de mesurer l'efficacité de la gestion de portefeuille par les entreprises d'assurances et de réassurance.

- **Couverture des engagements**

Ce paramètre nous permet de comprendre comment les assureurs couvrent leurs engagements.

2.2. Étude comparative

Notre étude comparative est effectuée sur la base de données fournies dans les rapports des autorités de régulation des assurances dans chacune des deux zones que nous avons converti en dollar US (voir annexe 1, 2 et 3). Il faut noter que la période que nous avons retenue n'est nullement arbitraire mais cela fut une nécessité dans la mesure où les données ne sont pas toujours disponibles. D'une part, le Maghreb qui comprend normalement cinq pays, nous n'avons que les données de trois d'entre eux (Maroc, Tunisie et Algérie). D'autre part, les données ne sont pas disponibles en continu. Voilà autant de raisons qui nous amènent à retenir une période allant de 2013 à 2019. Ce n'est que pendant cette période que nous avons pu collecter les données sans discontinuité.

Les résultats de notre étude nous permettent de retenir que la zone CIMA dispose d'un marché beaucoup plus grand que la zone du Maghreb avec également le plus d'assureurs. Le nombre d'assureurs est passé de 153 en 2013 à 179 en 2019. Par contre dans le Maghreb le nombre est passé de 70 à 75 seulement. Mais malgré cela, le Maghreb affiche un chiffre d'affaires en dollar US 3 fois plus élevé que la zone CIMA. Sur la période de notre étude, le chiffre d'affaires des entreprises d'assurance du Maghreb a évolué de 40% avec une croissance des primes de l'assurances vie de 89% et 0,90% pour l'assurances non-vie. Pour ce qui est de la zone CIMA, les chiffres sont respectivement de 34%, 72% et 20%. Dans les deux zones les assurances non-vie concourent pratiquement à 70% du total des primes collectées. La densité moyenne des primes sur la période est de l'ordre de 72 USD dans le Maghreb contre 11,92 USD dans la zone CIMA.

Figure N°1 : Évolution de la densité des primes d'assurances en USD (2013-2019)

Source : Auteurs

Dans le Maghreb, le taux de pénétration est passé de 1,90% en 2013 à 2,24% en 2019 (une augmentation de 18,10%) alors que dans la zone CIMA il est passé de 1% en 2013 à 0,9% en 2019 (soit une baisse de 10%).

Figure N°2 : Évolution du taux de pénétration de l'assurance dans les deux zones

Source : Auteurs

Il est à noter que les charges de sinistres se sont accrues de 34% dans le Maghreb contre 44% dans la zone CIMA. On peut en déduire que la zone CIMA présente un niveau de sinistralité plus élevé que dans le Maghreb.

Quant au taux de couverture des engagements des assurances, il a plutôt baissé sur la période dans le Maghreb passant de 106,23% en 2013 à 102,90% en 2019. Toutefois, on voit clairement que les engagements restent couverts dans leur intégralité. Dans la zone CIMA le taux de couverture a par contre augmenté en passant de 112,25% en 2013 à 115,05% en 2019.

A présent, nous allons partir des résultats des investissements des assureurs dans les deux zones pour en déduire la gestion qu'ils en font de leurs portefeuilles. Ainsi, les placements que les assureurs ont fait sur la période de notre étude se sont nettement accrus avec une croissance de 37% pour le Maghreb et 51% pour la zone CIMA. Cependant, en termes de volume, le Maghreb investit beaucoup plus que la zone CIMA et cela s'explique par le volume des primes collectées.

**Figure N°3 : Évolution des placements des assureurs dans les deux zones (USD)
 (2013-2019)**

Source : Auteurs

Ces placements viennent en couverture de leurs engagements vis-à-vis de leurs assurés. On peut constater que l'ensemble des assureurs des deux zones couvrent parfaitement leurs engagements sur la période de notre étude.

Figure N°4 : Évolution du taux de couverture des engagements des assureurs dans les deux zones (2013-2019)

Source : Auteurs

Les investissements des assureurs du Maghreb sont répartis dans les principales classes d'actifs que sont : les obligations, les actions, l'immobilier et le monétaire. La structure de leurs portefeuilles est représentée dans le graphique suivant.

Figure N°5 : Structure des portefeuilles des assureurs du Maghreb

Source : Auteurs

Par contre, dans la zone CIMA, on assiste à une structure de portefeuille qui est différente de celle du Maghreb. Principalement, les portefeuilles des assureurs de cette zone sont constitués d'OPCVM, d'immobilier et de monétaire. La figure ci-dessous nous montre la répartition des portefeuilles d'investissement des assureurs de la zone CIMA.

Figure N°6 : Structure des portefeuilles des assureurs de la zone CIMA

Source : Auteurs

D'après ces deux graphiques, nous pouvons dire que la gestion de portefeuille n'est pas faite de la même façon par les assureurs des deux zones. La lecture de ces graphiques nous indique que la gestion de portefeuille des assureurs du Maghreb est beaucoup plus offensive que celle des assureurs de la zone CIMA qui font une gestion clairement défensive. On peut attribuer cela à plusieurs facteurs économiques qui jouent en faveur de la zone Maghreb. Parmi les principaux actifs dans lesquels les assureurs de la zone CIMA ne figurent pas les actions alors qu'il s'agit d'une classe d'actifs, certes, beaucoup plus risquée mais aussi plus rentable. La figure suivante confirme que les rendements des placements des assureurs de la zone Maghreb sont nettement supérieurs à ceux de la zone CIMA car leurs portefeuilles sont investis en actions dans des proportions conséquentes. Ce qui n'est pas le cas de la zone CIMA. Le graphique ci-dessous montre l'évolution des rendements des placements des assureurs sur la période de notre étude dans les deux zones. Il s'agit bien évidemment de rendements moyens des placements des entreprises d'assurances et de réassurance.

Figure N°7 : Évolution des rendements des placements des assureurs dans les deux zones (2013-2019)

Source : Auteurs

2.3. Synthèse et recommandations

2.3.1. Synthèse des travaux

Le secteur des assurances étant très fortement régulé par les États, Gollier (2006) a constaté la « vision monofactorielle » des systèmes de régulation des assurances (Solvabilité II ou son équivalent Solvabilité Basée sur les Risques pour le cas marocain) et prône une approche « bifactorielle » de la réglementation prudentielle. Selon lui, les réglementations prudentielles

ont pour unique objectif la protection des assurés et dé motive la gestion optimale de leur épargne. Sachant que le régime prudentiel des placements fixe les mesures restrictives permettant de garantir la rentabilité et la liquidité des placements, une série de contraintes s'imposent aux entreprises d'assurances et de réassurance dans leur allocation d'actifs financiers. Ainsi, dans l'optique de protéger les assurés, l'autorité de contrôle impose aux assureurs une liste exhaustive, des règles de répartition et de dispersion et de provisionnement des placements. La gestion de portefeuille d'actifs financiers se trouve alors complexifier et les gestionnaires doivent tenir compte de contraintes à la fois économiques, réglementaires, temporelles, etc.

Dans la pratique, le portefeuille global de l'assureur étant compartimenté (vie, non-vie et libre) suivant les engagements pris, gestion du portefeuille vie reste celle qui est la plus délicate. C'est pour cette raison que, Vincensini (2006), Skjodt (2006), Fedor (2005, 2006, 2008), Cohen (2008) ou Glachant, Lorenzi et Trainar (2008), ont réclamé que Solvabilité II puisse n'encourage pas la substitution des actions par des classes d'actifs qui chargent moins les fonds propres. Hormis des conséquences macroéconomiques et sociales, le changement de la composante financière des portefeuilles d'investissements, qui joue un rôle extrêmement important dans l'équilibre des garanties en assurance vie, vers une allocation fondée trop exclusivement sur des obligations, impliquerait un rendement bas (surtout dans le contexte économique actuel) qui aurait nécessairement des effets sur la tarification.

2.3.2. Synthèse de notre étude

En synthèse, il convient de souligner que ce soit dans la zone Maghreb ou soit la zone CIMA, les entreprises d'assurances et de réassurance exercent simultanément aussi bien les activités d'assurance vie que celles de l'assurance non-vie. Par conséquent, au niveau de la gestion de portefeuille, le portefeuille global est subdivisé en trois sous-portefeuilles gérés distinctement en fonction des engagements de chaque sous-portefeuille. Les primes collectées dans le cadre de l'assurance vie sont affectés au sous-portefeuille vie et les primes de l'assurance non-vie sont affectées au sous-portefeuille non-vie et les primes non encore affectées constituent le sous-portefeuille dit « libre ».

Après cantonnement, le portefeuille vie est géré généralement dans une vision de long terme. Alors que le portefeuille non-vie est géré pour un horizon de court et moyen terme. Quant au portefeuille libre, il est géré uniquement à des fins de liquidité c'est-à-dire à très court terme.

La gestion faite par les assureurs de la zone Maghreb présente un niveau de risqué supérieur à celle de la zone CIMA ; ce qui est récompensé par la performance de leurs rendements qui restent nettement supérieurs.

Nous allons essayer de résumer la comparaison de quelques indicateurs dans un tableau récapitulatif afin de donner au lecteur une vue d'ensemble et plus distincte des résultats dans les zones Maghreb et CIMA.

Tableau N°1 : Récapitulatif de l'étude comparative

	MAGHREB	CIMA
Type de gestion de portefeuille	Offensive	Défensive
Niveau de risque des placements	Plus risqués	Moins risqués
Allocation stratégique	Actifs prédominants : obligations et les actions	Actifs prédominants : les OPCVM et le monétaire
Horizon de placement	Moyen et long terme	Court et moyen terme
Rendements des placements	Les rendements sont en moyenne supérieurs à 4%	Les rendements sont en moyenne inférieurs à 4%
Couverture des engagements	Généralement entre 102% et 110%	Généralement entre 109% et 116%
Densité des primes	En moyenne 72 USD	En moyenne 12 USD
Taux de pénétration	Supérieur à 2% en moyenne	Autour de 1% en moyenne

Source : Auteurs

2.3.3. Recommandations

Il ressort clairement de notre étude comparative que la zone Maghreb performe nettement mieux que la zone CIMA. Cependant, des efforts restent à faire par les acteurs de ces deux zones afin d'atteindre les meilleurs standards internationaux. Toutefois, nous voudrions, à partir des résultats obtenus par la zone Maghreb, faire quelques recommandations à la zone CIMA afin d'améliorer ses résultats.

- Digitaliser l'activité d'assurances et notamment les canaux de distribution afin d'une part de réduire les coûts et d'autre part, améliorer la densité des primes ainsi que leur taux de pénétration qui reste très faible à ce jour en comparaison avec la moyenne mondiale ;
- Innover en vue de mieux répondre aux besoins des populations locales afin de collecter plus de primes et par conséquent disposer de plus de liquidités à placer sur les marchés ;

- Faire une meilleure gestion actif-passif car cela est très important dans le processus d'investissement ;
- Inclure dans leur portefeuille, les actifs de type actions (plus risqués, certes, mais plus rentables) afin d'améliorer la rentabilité globale de leur portefeuille ;
- Miser sur un horizon moyen et long-termiste des investissements.

Conclusion

Les études sur le secteur des assurances se multiplient ces dernières années dans le monde car les assureurs constituent l'un des acteurs principaux des économies modernes notamment à cause des sommes astronomiques qu'ils drainent. Leur secteur fait partie des secteurs plus régulés par les États afin de garantir la stabilité financière de leurs économies. C'est dans cette vision que nous avons mené cette étude dans le contexte Maghrébo-subsaharien en vue de comprendre la gestion de portefeuille d'actifs financiers faite par les entreprises d'assurances et de réassurance dans les zones Maghreb et CIMA. En partant de notre objectif principal qui est de comparer la gestion de portefeuille d'actifs financiers faite par les assureurs des deux zones, plusieurs paramètres ont été retenus en tenant compte des données disponibles dans chacune des deux zones de notre étude. En effet, à partir des données consolidées de différentes entreprises d'assurances et de réassurance des zones Maghreb et zone CIMA, les résultats ont été analysés suivant nos différents paramètres de comparaison. Ces résultats montrent que la gestion de portefeuille d'actifs financiers est beaucoup plus offensive dans la zone Maghreb que dans la zone CIMA. Ainsi, les portefeuilles d'actifs des assureurs de la zone Maghreb sont constitués principalement d'obligations et d'actions alors que dans la zone CIMA, les OPCVM et le monétaire dominant. Ces allocations stratégiques de portefeuille nous indiquent que les assureurs de la première zone prennent plus de risque que ceux de la deuxième zone. Par conséquent, nous en déduisons que dans le Maghreb, les gestionnaires font une meilleure gestion actif-passif que dans la zone CIMA. On en déduit également que les horizons de placement ne sont pas les mêmes dans les deux zones puisque dans le Maghreb les placements sont généralement de moyen et long terme alors que dans la zone CIMA, les investisseurs misent sur le court et moyen terme. Cette étude a mis en évidence les différents points qui expliquent la raison pour laquelle les assureurs de la zone Maghreb performant beaucoup plus rapport aux assureurs de la zone CIMA. Cependant, notre travail présente des limites dont nous allons relever quelques-unes. L'étude aurait pu s'étendre à toute la zone Maghreb, c'est-à-dire prendre effectivement en compte chacun des pays de la zone comme c'est le cas de la zone CIMA. Cela permettrait d'apporter plus de pertinence à nos conclusions.

L'objectif de ce travail étant de relever et de comparer les paramètres de la performance de la gestion de portefeuille d'une zone à une autre, nous aurons souhaité faire une étude comparative non pas en partant d'une démarche déductive afin de mieux cerner le cœur même de la performance des gestionnaires de la zone Maghreb. Mais est-ce que la maturité des marchés financiers locaux n'a-t-elle pas un impact significatif sur la gestion de portefeuille d'actifs financiers ?

ANNEXES

Annexe 1 : Données consolidées des assureurs de la zone CIMA

FCFA		ZONE CIMA						
PARAMETRES	SOUS-PARAMETRES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EFFECTIF ASSUREURS		153	163	163	171	179	184	179
EFFECTIF REASSUREURS						12	18	19
TAILLE DE MARCHÉ		143860000		160950000	160900000	160900000	160900000	161850000
ACTIVITE GLOBALE		895960000000	940330000000	1049220000000	1099990000000	1135020000000	1201150000000	1305340000000
RESULTAT GLOBAL		58620000000	38742000000	55050000000	68180000000	59910000000	61560000000	69460000000
PRIMES EMISES	VIE	239580000000	269530000000	295490000000	336100000000	379080000000	406020000000	447530000000
	NON-VIE	656380000000	670800000000	754410000000	763890000000	763890000000	795120000000	857800000000
DENSITE DES PRIMES		6228,15		6517,13	6836,48	7054,20	7465,17	8064,87
TAUX DE PENETRATION		1,0%		1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%
CHARGES DES SINISTRES		456580000000	498940000000	535840000000	547540000000	620190000000	646800000000	715400000000
FONDS PROPRES		363519000000	389510000000	388333000000	424411000000	454374000000	499821000000	660479000000
PROVISIONS TECHNIQUES		1337980000000	1448730000000	1572980000000	1692830000000	1829880000000	1977610000000	2106240000000
PLACEMENT		1523530000000	1659640000000	1792290000000	1927320000000	2073750000000	2217470000000	2506780000000
ACTIFS INVESTIS	OPCVM	661212020000	742510000000	806530500000	894276480000	947703750000	1051080780000	1188213720000
	ACTIONS							
	IMMOBILIER	271188340000	280370000000	299312430000	316080480000	331800000000	343707850000	353455980000
	MONETAIRE	571323750000	619040000000	670316460000	701544480000	779730000000	809376550000	950069620000
HORIZON D'INVESTISSEMENT								
RENDEMENT DES PLACEMENTS		58140000000	58270000000	67920000000	66190000000	72120000000	69240000000	75650000000
COUVERTURE DES ENGAGEMENTS		112,25%	111,05%	110,80%	109,90%	110,80%	109,15%	115,05%
MARGE DE SOLVABILITE		167160000000	223160000000	209360000000	236620000000	266850000000	289040000000	433160000000
SOLDE DE REASSURANCE		-119720000000	-140190000000	-154200000000	-148940000000	-118310000000	-133040000000	-146840000000

USD

ZONE CIMA

PARAMETRES	SOUS-PARAMETRES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EFFECTIF ASSUREURS		153	163	163	171	179	184	179
EFFECTIF REASSUREURS						12	18	19
TAILLE DE MARCHE		143860000	160950000	160950000	160900000	160900000	160900000	161850000
ACTIVITE GLOBALE		1670196108	1737619188	1737867294	1753894478	2008920512	2098041956	2234788564
RESULTAT GLOBAL		109275967	71590657	91181634	108710557	106037275	107526506	118917993
PRIMES EMISES	VIE	446610991	498059724	489432537	535899357	670949928	709192853	766187297
	NON-VIE	1223585117	1239559465	1249561069	1217995121	1352041629	1388831636	1468584147
DENSITE DES PRIMES		11,61	11	10,79	10,90	12,49	13,04	13,81
TAUX DE PENETRATION		1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%
CHARGES DES SINISTRES		851129670	921982408	887534369	873032830	1097700844	1129761926	1224790276
FONDS PROPRES		677650809	719768645	643212310	676708070	804216004	873034532	1130763568
PROVISIONS TECHNIQUES		2494183879	2677082563	2605393050	2699156529	3238782987	3454280275	3605957884
PLACEMENT		2840075311	3066819425	2968645443	3073042397	3670418945	3873242389	4291696627
ACTIFS INVESTIS	OPCVM	1232592685	1372071107	1335890450	1425891672	1677381458	1835916892	2034264201
	ACTIONS							
	IMMOBILIER	505533405	518090768	495763789	503978953	587267031	600352570	605129224
	MONETAIRE	1065028242	1143913076	1110273396	1118587432	1380077523	1413733472	1626553022
HORIZON D'INVESTISSEMENT								
RENDEMENT DES PLACEMENTS		108381180	107676103	112498758	105537574	127648277	120941119	129515494
COUVERTURE DES ENGAGEMENTS		112,25%	111,05%	110,80%	109,90%	110,80%	109,15%	115,05%
MARGE DE SOLVABILITE		311609872	412373420	346771789	377282077	472309244	504864544	741585345
SOLDE DE REASSURANCE		-223175006	-259054623	-255407957	-237479471	-209401936	-232380220	-251395309

Annexe 2 : Données consolidées des assureurs de la zone MAGHREB

		USD				MAGHREB			
PARAMETRES	SOUS-PARAMETRES	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
EFFECTIF ASSUREURS		70	70	70	70	73	75	75	
TAILLE DE MARCHE		82808789	84179241	85571579	86981614	88403869	89822707	91219541	
ACTIVITE GLOBALE		4874647331	4685260701	4407353891	5020775477	6407284984	2532172437	6832736893	
PRIMES EMISES	VIE	1296450683	1285761513	1314348143	1693475557	2118366480	2291553538	2449598996	
	NON-VIE	4289964940	4086322717	3786007742	3823981757	4085254592	4292968813	4328666907	
DENSITE DES PRIMES		72	74	66	69	69	76	75	
TAUX DE PENETRATION		1,90%	1,92%	1,99%	2,12%	2,21%	2,18%	2,24%	
CHARGES DES SINISTRES		3128962049	1145131349	3511250734	4048449254	3849762833	3904168975	4190240920	

PLACEMENT		18248805796	17646956768	17201980618	20696492760	22888475323	23615394906	25052206989
ACTIFS INVESTIS	OBLIGATIONS	9371661883	5763177223	8661457010	10557362963	11440138643	11653410345	12768508660
	ACTIONS	6869637785	9902362594	6399314322	8285667390	9205511663	9875874214	10132970705
	IMMOBILIER	914160220	815893939	840634578	912050759	1098691656	1152031773	1140083966
	MONETAIRE	1114982826	981567614	1100665024	978943618	1249694455	1326885957	1405768466
RENDEMENT DES PLACEMENTS		678603939	835309034	708475944	822337122	921202328	940787602	998067998
COUVERTURE DES ENGAGEMENTS		106,23%	105,55%	108%	110%	107,70%	102,30%	102,90%

Annexe 3 : Taux de changes retenus sur notre période d'étude (2013-2019)

	MAGHREB			CIMA
	Maroc	Tunisie	Algérie	
2013	1 USD=8,17 MAD	1 USD=1,64 TND	1 USD=78,36 DZD	1 USD=526,44 XOF
2014	1 USD=9,05 MAD	1 USD=1,70 TND	1 USD=87,96 DZD	1 USD=541,16 XOF
2015	1 USD=9,91 MAD	1 USD=1,98 TND	1 USD=107,2 DZD	1 USD=603,74 XOF
2016	1 USD=10,11 MAD	1 USD=2,14 TND	1 USD=110,16 DZD	1 USD=627,17 XOF
2017	1 USD=9,33 MAD	1 USD=2,43 TND	1 USD=114,65 DZD	1 USD=564,99 XOF
2018	1 USD=9,55 MAD	1 USD=2,62 TND	1 USD=118,18 DZD	1 USD=572,51 XOF
2019	1 USD=9,56 MAD	1 USD=2,93 TND	1 USD=119,08 DZD	1 USD=584,10 XOF

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- Alphonse, P., G. Desmuliers, P. Grandin, et M. Levasseur. 2013. *Gestion de portefeuille et marchés financiers*. Pearson.
<https://books.google.co.ma/books?id=YEoMBrn1NLsC>.
- Cummins, J. David, et Richard A Derrig. 1989. *Financial Models of Insurance Solvency*. Dordrecht: Springer Netherlands.
<http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6707206>.
- Cummins, J.D., et University of Pennsylvania Huebner (S.S.) Foundation for Insurance Education. 1977. *Investment Activities of Life Insurance Companies*. Huebner Foundation lectures. S. S. Huebner Foundation for Insurance Education, University of Pennsylvania. <https://books.google.hn/books?id=kWcUAQAAMAAJ>.
- Estran, Rémy, Étienne Harb, et Iryna Veryzhenko. 2021. *Gestion de portefeuille*. 2e éd. Les fondamentaux business. Malakoff : Dunod.
- Ewald, F., et P. Thourot. 2013. *Gestion de l'entreprise d'assurance*. Gestion - Finance. Dunod. <https://books.google.co.ma/books?id=LQk0BwAAQBAJ>.

- Ghiassi, V. 1997. *Gestion active de portefeuilles : introduction aux techniques quantitatives et à l'utilisation des informations économiques*. Eska. <https://books.google.co.ma/books?id=eFTpAAAACAAJ>.
- Gillet, R., V. Van Dessel, G. Hübner, et N. Abou-Jaoude. 2019. *La gestion de portefeuille : Instruments stratégie et performance*. Comptabilité, contrôle, finance. De Boeck Supérieur. <https://books.google.co.ma/books?id=Oyw8EAAAQBAJ>.
- Grandin, P. 1998. *La gestion de portefeuille d'actions*. Les Cahiers de la 128. Nathan. <https://books.google.co.ma/books?id=r2JeGwAACAAJ>.
- Hamon, J. 2018. *Eugene F. Fama - L'efficience informationnelle des marchés financiers*. Les Grands Auteurs. Éditions EMS. <https://books.google.co.ma/books?id=-dpjDwAAQBAJ>.
- Hinti, S. 2012. *Economie et management des assurances*. El Maarif Al Jadida. <https://books.google.co.ma/books?id=HDningEACAAJ>.
- Loubergé, H. 1981. *Économie et finance de l'assurance et de la réassurance*. Collection des thèses. Dalloz. <https://books.google.co.ma/books?id=mU8SAQAAIAAJ>.
- Partrat, Christian, et Jean-Luc Besson. 2005. *Assurance non-vie : modélisation, simulation*. Assurance audit actuariat. Paris : Economica.
- Rassi, F. 2009. *L'évaluation des actifs financiers et la relation risque-rendement*. Presses de l'Université du Québec. <https://books.google.co.ma/books?id=O4oG-wz7Hp4C>.
- *The Art Of Asset Allocation*. 2008. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited. <https://books.google.co.ma/books?id=0eYS1E3idbYC>.
- Trainar, P., et P. Thourot. 2017. *Gestion de l'entreprise d'assurance - 2e éd.* Gestion master. Dunod. <https://books.google.co.ma/books?id=fNYuDwAAQBAJ>.
- Walhin, Jean-François. 2012. *La réassurance*. 2e éd. Cahiers financiers. Bruxelles : Larcier.

Normes et textes réglementaires

- ◆ ACAPS, 2017. *Solvabilité basée sur les risques (SBR)*. Projet de circulaire de l'ACAPS Document de consultation.

Thèses et mémoires

- BERREQIA Abderrahmane et EL HAKIMI Fatiha, 2007. *Allocation Stratégique d'Actifs dans les compagnies d'assurance et les organismes de prévoyance*. INSEA

Rapports et documents

- ACAPS. s. d. « Rapport du Secteur des Assurances ». Exercice 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 et 2020. Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (Maroc).
- Ministère des Finances et de la Privatisation (Maroc) s. d. « Rapport du Secteur des Assurances ». Exercice 2013 ; 2014 et 2015.
- Rapports annuels, Exercice 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 et 2020. Comité Général des Assurances de Tunisie (CGA)
- Rapports annuels, Exercice 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 et 2020. Confédération Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)
- Rapports annuels, Exercice 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 et 2020. Conseil National des Assurances d'Algérie.

Site internet

- Base de Données Centralisée des Statistiques (Algérie). <https://www.bdc.dz/index.php>